

Ministère de l'Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR) Programme d'Innovation Technologique pour l'Agriculture et l'Agroforesterie (PITAG) Journées scientifiques PITAG (5 – 8 décembre 2023)

Évaluation comparative de la teneur en Cadmium dans les systèmes d'agroforestiers à base de cacaoyer dans les communes de Dame-Marie et d'Anse-d'Hainault (Grand' Anse)

Herby – Subner LAFLEUR¹, JEUNE Wesly², Jephthé Samuel GUERVIL³

¹AVSF-PITAG, Haïti

²AVSF, FAMV/ Université Quisqueya, Haïti

³AVSF, Haïti

RÉSUMÉ

Cette étude compare le contenu de Cadmium dans les fèves de cacao de Dame-Marie et d'Anse-d' Hainault 'Grand' Anse'. Un total de 44 échantillons composites de sols et de fèves a été collecté suivant la méthodologie du cLHS pour être ensuite expédié aux laboratoires UC Davis (Californie) et A&L Great Lakes (Indiana) pour l'analyse du Cadmium des fèves et certains paramètres chimiques du sol, respectivement. Les méthodes électrométrique et extraction à l'acide nitrique et chloridrique puis dosage à l'ICP ont été utilisées pour analyser les échantillons. Après la vérification des hypothèses de normalité et d'homoscédasticité des données, l'ANOVA a un seuil ($p < 0.05$) suivie du test de Tukey révèle une différence significative de la teneur en Cadmium entre les deux zones, avec des moyennes de 0.32 ± 0.07 ppm pour Anse-d'Hainault et 1.04 ± 0.08 ppm pour Dame-Marie. Cette disparité met en lumière l'influence des paramètres édaphiques (pH, Mo, CEC, Ca, P, Zn et Mn) et topographiques sur le taux de Cadmium des fèves.

INTRODUCTION

De nos jours, la contamination des fèves de cacao par les métaux lourds, en particulier le Cadmium, fait l'objet d'une attention croissante (Argüello et al., 2019).

- Ainsi, la plupart des études de référence sur le Cadmium afin de développer des stratégies de mitigation de ce contaminant le système sol-cacaoyer (*Theobroma cacao L.*) (Hamid et al., 2019 ; Gramlich et al., 2017, 2018 ; Huamani Yupanqui et al. 2012).
- Ce travail de recherche compare les niveaux de Cd dans les SAF de Dame-Marie et d'Anse-d'Hainault, en analysant les interactions entre le Cd, les caractéristiques chimiques du sol et la topographie des SAF à base de cacao.
- Elle vise aussi à déterminer si les fèves de cacao respectent les normes de l'UE (0.6 ppm) et de proposer des mesures de mitigation en cas de non-conformité.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

- Cette étude a été réalisée dans les communes de Dame-Marie et d'Anse-Hainault. Ces zones présentent un climat tropical modéré et sont classées dans la catégorie AF selon la classification de Köppen-Geiger. Les sols sont calcaires argileux ou calcaires avec des inclusions d'argiles feuilletées. En pente faible, les sols sont plus évolués avec une minéralogie un peu oxydique.
- Des sols jeunes (Entisols & Inceptisols) ont été rencontrés en pente raide.
- Les échantillons ont été collectés en se basant sur la méthodologie du cLHS pour être ensuite expédiés aux laboratoires UC Davis (Californie) et A&L Great Lakes (Indiana) pour l'analyse du Cd des fèves et les paramètres chimiques du sol
- Le logiciel R a été exploité pour déterminer les paramètres statistiques descriptives et pour effectuer les analyses de corrélation ainsi que l'ANOVA afin de déceler s'il y a une différence significative entre la teneur en Cadmium des fèves dans les zones cibles.

Figure 1 : Localisation des points d'échantillonnage

RÉSULTATS ET DISCUSSIONS

Les résultats des échantillons analysés indiquent une variation en Cadmium des fèves de 0.05 à 3.82 ppm avec une moyenne de 0.32 ± 0.07 ppm pour Anse-d'Hainault et 0.07 à 7.03 ppm autour d'une moyenne de 1.04 ± 0.08 pour Dame-Marie.

- L'ANOVA suivie du test post hoc de Tukey montre une différence significative entre la teneur en Cadmium des fèves d'Anse-d'Hainault et celles de Dame-Marie avec un (p -value = 0.00356 < 5%). Bien que les études de Gramlich et al. (2017), ont constaté un effet négatif de la teneur en P du sol sur le Cd des fèves.
- Une corrélation positive entre le Cd des fèves et le P du sol a été remarquée, conformément aux travaux de Huamani Yupanqui et al., (2012). Cette corrélation avec des coefficients R^2 de 0.398 et 0.11 indique que respectivement 39.8% et 11% de la variation du Cd des fèves sont liés au P du sol pour Anse-d'Hainault et Dame-Marie. Elle pourrait être due la nature des matériaux parentaux.

CONCLUSIONS

Cette étude montre que les SAF de Dame-Marie et d'Anse-d'Hainault présentent des variations significatives de Cd dans les fèves de cacao. Il est donc impératif de surveiller et d'ajuster les paramètres édaphiques pour réduire la teneur en Cadmium des fèves et de sensibiliser les acteurs locaux aux normes de l'Union Européenne (UE). Les résultats sont cruciaux pour garantir la sécurité alimentaire et l'exportation de cacao vers l'UE.

RÉFÉRENCES

1. Argüello, D. Chavez, E., Florian, L., Smolders, E., Montalvo, D., (2019). Soil properties and agronomic factors affecting cadmium concentrations in cacao beans :A nationwide survey in Ecuador. *Science of the Total Environment*.
2. Gramlich, A., Tandy, S., Guaggel, C., Lopez, M., Perla, D., Gonzalez, V., & Schulin, R. (2018, September). Soil cadmium uptake by cocoa in Honduras. *Science of The Total Environment*, 370-378.
3. Gramlich, A., Tandy, S., Andres, C., Paniagua, J. C., Armengot, L., Schneider, M., & Schulin, R. (2017). *Cadmium uptake by cocoa trees in agroforestry and monoculture system under conventional and organic management*. 677-686.
4. Huamani-Yupanqui, A.-H., Miguel, A. -R., Luis, G. -M., Nelino, F. -R., Gilmer, M. -N. -T. (2012). Presence of heavy metals in organic cacao (*Theobroma cacao L.*) crop. *Acta Agronómica*, 61(4), 309-314.

